
Uma estranha criatura para uma estranha teoria: O Aye-Aye como ataque às concepções evolucionistas por Richard Owen (1804-1890)

A Strange Creature for a Strange Theory: The Aye-Aye as an Attack on Evolutionary Conceptions by Richard Owen (1804-1890)

Ricardo Lombardi¹, Guilherme Siqueira², Waldir Stefano³

1. Mestrando do programa do Museu de Zoologia da USP. E. mail: ricardolombardi133@gmail.com

2. Biólogo. E-mail: guines@hotmail.com

3. Biólogo. Doutor em História da Ciência. Universidade Presbiteriana Mackenzie. E-mail: waldir.stefano@mackenzie.br

Em uma visita ao Museu Britânico de História Natural em Londres, ao subir das escadarias nos deparamos com uma estátua de mármore branco de um homem na terceira idade, sentado em uma poltrona, com uma capa em seu colo, pernas cruzadas, mãos sobrepostas, barba longa, sobrancelhas proeminentes e um olhar tácito que emitem ao visitante a sensação de serenidade. Ali está, beirando um ícone santificado, Charles Darwin (1809-1882) (figura 1), considerado a mente por trás da teoria de evolução por seleção natural. Contudo, Darwin não é o único personagem a ter para si uma estátua no Museu, dentre outros bustos e estátuas, uma forjada a bronze e situada nas proximidades, representa um senhor de meia idade, em pé, vestindo uma comprida capa, com longos cabelos e olhos bem abertos. Abaixo uma placa com o escrito: Richard Owen (1804-1892) “o primeiro diretor deste museu”.

Figura 1: Estátua de Charles Darwin. Fonte: Wikimidia commons

Richard Owen (figura 2) foi um personagem importante do século XIX. Pesquisador obstinado estudou a anatomia de muitos animais, vivos e fósseis. Considerado por contemporâneos o maior naturalista vivo da Inglaterra, nos anos seguintes à sua morte Owen foi alocado nas sombras, algo que se materializa na cor de sua estátua. O bronze lhe confere uma aparência antiquada. Quando um visitante quer registrar seu momento no museu busca uma fotografia ao lado da estátua de Darwin, que com o passar das décadas se tornou a própria personificação da história natural. Enquanto a estátua de Charles Darwin parece emitir a luz da razão, Owen parece ser uma mera lembrança de um período imemore. A diferença nas cores das duas lembra o dualismo que persistiu entre os dois. A estátua na entrada do museu aparenta querer afastar dali os maus espíritos dos supersticiosos, clérigos e criacionistas que um dia dominaram a história natural, enquanto a segunda forjada a bronze está fadada ao mesmo destino desses maus espíritos.

Figura 2: Richard Owen estátua. Fonte: Art. UK

O anatomista permaneceu com a alcunha de um criacionista antagonista dos evolucionistas. A “luta” de Owen contra os darwinistas tornou-se uma alegoria do *establishment* versus as novas ideias ou de religião contra ciência (PADIAN, 1997). Neste material veremos que Owen negava-se a confiar nas hipóteses de seleção natural (de Darwin e Wallace) e no uso e desuso (de Lamarck) como alternativas viáveis para explicar a complexidade dos seres vivos. Entretanto, Owen não se opunha à ideia que novas espécies poderiam surgir por causas naturais, mas defendia “uma causa primária teológica”. Owen chegou a indicar possíveis causas naturais para a origem de novas espécies, como o princípio da alternância de gerações, mas não organizou tais premissas em uma teoria consistente (LOMBARDI e STEFANO, 2023).

Possivelmente a alcunha de Owen como criacionista se deveu, em parte, ao seu rival Thomas Henry Huxley¹ (1825-1895). Huxley se estabeleceu como um advogado da teoria da evolução, o que lhe rendeu o apelido de “buldogue de Darwin”. A principal questão levantada por Huxley era “onde o homem se encaixaria na Natureza”? Enquanto Huxley aproximava o ser humano dos primatas africanos, Owen mantinha a nossa espécie afastada dos demais símios. Huxley e Owen estudaram, cada um, diversos espécimes de símios, provenientes de diferentes espécies e cantos do mundo. Segundo Owen, específicas estruturas encontradas nos cérebros do homem seriam únicas de nossa espécie, criando um intervalo entre nós e o restante dos primatas. Já Huxley mostrava que as estruturas que Owen dizia serem únicas do ser humano, na verdade também poderiam ser encontradas em primatas como o chimpanzé e o gorila. No final da história, as análises anatômicas de Huxley mostraram-se mais acuradas e corretas daquelas de seu rival, dando a vitória aos seguidores de Darwin. Já Owen não admitiu publicamente ter se enganado comprometendo sua reputação (GOULD, 2003; GROSS, 1993).

¹ Thomas Huxley conhecido como o “buldogue de Darwin” foi um naturalista atuante na segunda metade do século XIX, promovendo o conceito de evolução após a publicação de “A Origem das Espécies”. Escreveu sobre diversos temas, inclusive aqueles que promoviam os aspectos filosóficos do darwinismo. Seus estudos com símios e sua obra “A descendência do homem”, abordaram a nossa relação de parentesco com os demais primatas; o que foi visto como ofensivo e reprovável por alguns cientistas de seu tempo. Sobre esse personagem os autores recomendam o bom trabalho de Uchôa & Waisse, (2015).

Alguns historiadores da ciência e pesquisadores têm tentado redimir Owen da posição de vilão da história natural. É o caso de Rupke (2009), em sua obra *Richard Owen, biology without Darwin* defende que o naturalista teria sofrido um processo de calúnia encabeçado por darwinistas e não seria um criacionista ao significado atual da palavra. Outros historiadores da biologia estudaram as convicções de Owen quanto à questão da origem das espécies, como Roy MacLeod, Stephen Jay Gould, Alec L. Panchen, Scott Gilbert, Giovanni Camardi, Gustavo Caponi, Kevin Padian, Lombardi e Stefano entre outros. Esses autores têm mostrado que o anatomista não era um criacionista “estrito senso”, e sim um defensor de um tipo de ortogênese teísta. Caponi (2022), defende que Owen apenas se manifestou a favor de algum tipo de evolucionismo no final de sua carreira.

Apesar dos esforços desses historiadores da ciência, a posição do naturalista na questão evolucionista é de difícil compreensão. Os escritos de Owen são rebuscados e ocasionalmente contraditórios, dificultando tentativas de entendimento. Não apenas as obras de Owen eram polêmicas, mas sua própria personalidade polêmica, algo que contribuiu para sua imagem de vilão. Owen dificilmente admitia ter se enganado e seu temperamento “sanguíneo” o conduziu às discórdias e contendas com muitos cientistas durante a sua carreira (LOMBARDI e STEFANO, 2023). Todavia, mesmo com seu temperamento o anatomista cultivou uma ampla rede de contatos que lhe ajudaram ao longo da carreira. Owen desenvolveu laços com a classe política britânica, o que certamente o ajudou na construção do Museu Britânico de História Natural. Cultivava boas relações tanto com políticos (sobretudo da ala liberal do parlamento) como com parte do clero e da nobreza. Ao contrário de Darwin que conduzia seus estudos em sua casa no campo, longe da metrópole, Owen fez sua carreira em instituições associadas à coroa britânica. Era certamente um “naturalista de museu” que nunca embarcou em uma viagem aos trópicos, estudando os animais nas mesas de dissecação. Atuou primeiramente como assistente e depois curador das coleções do *Hunterian Museum*, instituição vinculada ao *Royal College of Surgeons*, assumindo décadas depois o cargo de chefe do departamento de história natural do Museu Britânico (RUPKE, 2009).

A proximidade com a política levou Owen a dependência dos patronos associados à Igreja Anglicana e a Universidade de Oxford, como o reverendo William Buckland (1784-1856) (RUPKE, 2009). Segundo Rupke (2009), Owen estava imerso em um campo que unia religião e ciência em teorias melindrosas, e mesmo que Owen não defendesse uma posição literal das Escrituras, seus trabalhos discorriam a respeito de um Criador por trás da organização do mundo orgânico.

Como pilares da filosofia de Owen estavam três teorias científicas populares no período pré-darwiniano da biologia. Como veremos a seguir, a ideologia do anatomista entrou em linha de colisão com os princípios da seleção natural.

Teologia Natural, funcionalismo e a morfologia transcendental

É possível dizer que Owen teve a influência três correntes de pensamento pré-darwinianas: a Teologia Natural de Paley, o funcionalismo de Cuvier e a morfologia transcendental de Geoffrey Saint-Hilaire (LOMBARDI e STEFANO, 2023). As três correntes competiam pela supremacia no campo da anatomia comparada, sendo as duas primeiras as mais influentes no Reino Unido e França respectivamente. A terceira corrente por sua vez, destoante, era popular entre os morfologistas alemães (DEAR, 2015). Enquanto as duas primeiras correntes davam ênfase a função dos membros e órgãos dos seres vivos, a terceira exibia a forma como principal foco da discussão. O debate entre as escolas, funcionalista e morfológica ficaria conhecido como o “debate de forma *versus* função” (AMUNDSON, 2007).

A Teologia Natural de Paley foi uma das correntes filosóficas que predominaram sobre o ambiente acadêmico britânico nas primeiras décadas do século XIX. Segundo Paley² a complexidade na anatomia

² William Paley (1743-1805) foi um filósofo e teólogo britânico autor da obra Teologia Natural, onde trata de argumentos filosóficos partindo do mundo natural para provar a existência de Deus. Seu argumento era baseado principalmente quanto a anatomia animal, usava de diversas metáforas, sendo a mais famosa a que empregava a complexidade de um relógio como comparação à complexidade encontrada nos organismos. Sua obra foi matéria obrigatória em muitos cursos, sendo estudada por Darwin ainda na graduação (DESMOND e MOORE, 2001). Seus argumentos se fundamentavam na aparente perfeição dos organismos vivos, logo seus antagonistas tentaram mostrar as falhas nos designs naturais, é o caso de Hume que

dos organismos vivos era a prova da existência de um Criador. Os órgãos e organismos estariam dispostos de forma ordenada preconizando a existência de um arquiteto. Em outras palavras a presença de um *design* era condição *sine qua non* da presença de um *designer*. Paley usa o olho humano como exemplo. “Suas peças”, a retina, a córnea, o cristalino e a pupila foram dispostos de tal maneira que não poderiam ter surgido por acaso, mas sim por meio de uma força criativa divina (PALEY, 1802; GOULD, 2002).

Por sua vez, o funcionalismo também compôs o paradigma dominante sobre a anatomia comparada no início do século XIX e se encaixava com a doutrina de Paley. Segundo o funcionalismo os membros serviam como ferramentas, e o melhor para compreender sua natureza era a partir do foco de sua “função”. Por exemplo a barbatana de uma baleia seria feita para a natação, ou a asa de um morcego designada ao voo, já a mão humana desenhada para agarrar objetos e assim por diante. Os funcionalistas entendiam os membros e órgãos por sua função. Além disso, os cientistas que defendiam o funcionalismo aceitavam a “subordinação de caracteres”, segundo o princípio de subordinação os órgãos estariam dispostos em uma ordem hierárquica dentro do organismo. Então se um animal tinha dentes projetados para uma dieta carnívora, seu estômago deveria ser apropriado a mesma dieta e por sua vez o intestino também seria desenhado levando em conta a carnivoría (FARIA, 2012). O principal expoente do funcionalismo foi Georges Cuvier (1769-1832), o anatomista comparativo era o nome capital da história natural na França, se interessava bastante em paleontologia dando os rumos a essa ciência em seu país. No início ainda de sua carreira Owen teria conhecido Cuvier nas dependências do *Hunterian Museum* em uma visita do anatomista francês às coleções britânicas. Alguns anos mais tarde Cuvier apresentaria as coleções francesas ao jovem Richard Owen (RUPKE, 1993).

Cuvier teve como opositor o compatriota Geoffroy Saint Hilaire³. Saint Hilaire trazia consigo um conceito denominado unidade de tipo como a base formadora do estruturalismo transcendental. Geoffroy enxergava na anatomia dos diferentes grupos zoológicos relações comuns que ele denominou analogias (o que chamamos hoje de homologia). Ao observarmos os crânios de um peixe e um mamífero encontramos, segundo Geoffroy, ossos correspondentes sugerindo um plano morfológico comum. O autor iria mais longe, tentando estabelecer conexões entre o corpo vertebrado com o corpo articulado dos artrópodes sugerindo uma ponte entre os dois planos arquitetônicos. Dessa forma a anatomia de diferentes grupos animais seriam conectados por um plano básico, ou unidade de tipo. Saint Hilaire propôs a existência de um mesmo plano ideal para todos os animais, unindo vertebrados e invertebrados (RUSSELL, 1916; PANCHEN, 2001).

A unidade de tipo era um pensamento forte entre os naturalistas e intelectuais alemães. Entre eles Goethe⁴ destoou como um dos expoentes da corrente conhecida como *Naturphilosophie*. Concebeu o *urpflanze* que seria o arquétipo que estaria por trás de todos os vegetais, assim toda a planta seguia o mesmo plano básico transcendental (GOETHE, 2019). O naturalista alemão Carl Gustav Carus (1789-1869) sugeriu por sua vez um modelo para todos os vertebrados. Os defensores da unidade de tipo ficaram conhecidos como transcendentalistas ou morfologistas românticos (também seria usado o termo morfologistas transcendentais) pois buscavam a partir das observações anatômicas dos seres vivos um

argumentava a favor do aparecimento frequente de monstruosidades na prole de diversos animais, ou mais recente de Richard Dawkins que dedicou seu livro “O relojoeiro cego” para mostrar as diversas falhas de designs em nossa anatomia como o ponto cego que temos na retina ou o nervo extremamente longo dos pescoços das girafas.

³ Étienne Geoffroy Saint Hilaire (1772-1844) foi naturalista francês que defendeu o princípio de unidade de tipo, se opondo às ideias de Cuvier. Saint Hilaire aceitava a progressão entre as espécies, ou seja, espécies se transformariam em outras espécies ao longo do tempo. Além do que, ele propôs a existência de um plano corporal compartilhado entre as espécies, unindo assim os vertebrados e invertebrados sobre o mesmo molde ou como foi chamado de *bauplan* (PANCHEN, 2001).

⁴ Wolfgang von Goethe (1749-1832) conhecido por ser o autor de *Sofrimentos do Jovem Werther* e de *Fausto*, dedicou parte de sua vida às ciências naturais, entre elas a geologia, a ótica e a botânica. Goethe foi amigo do jovem naturalista Alexander von Humboldt e com ele teve diversos encontros para discutirem história natural. Goethe se apresentou como um dos expoentes da escola dos naturalistas românticos. Segundo Goethe teríamos duas forças principais, a força interna proveniente da *uniform* (ou seja, do *bauplan*) que promoveria a homogeneização dos organismos vivos, e a força modificadora externa que seria responsável pelas características peculiares de cada espécie (DEAR, 2015; SAFRANSKI, 2017).

princípio maior que uniria a diversidade observada na natureza. Eles questionavam uma visão focada sobretudo na função dos membros porque percebiam que o principal motivo da aparência dos membros e órgãos não jazia em sua função, e sim em sua estrutura (DEAR, 2015). Enquanto para os funcionalistas a função precedia a forma, para os estruturalistas a forma precedia a função (PANCHEN, 2001). Os naturalistas transcendentais não negavam que os órgãos tivessem cada qual arranjados para exercer suas funções, mas que essa vestimenta adaptativa não era por si só capaz de explicar o arranjo por trás do mundo vivo. Portanto a forma seria encontrada em planos anatômicos transcendentais (PADIAN, 2007; RUPKE, 2009).

Owen defendeu apreciações estruturalistas em suas obras, principalmente em *On Nature of Limbs*, considerado o ápice de sua defesa de teorias estruturalistas e transcendentais. Os diferentes vertebrados derivariam de um arquétipo, uma representação da vontade do próprio Criador. Owen sugeriu então que todos os vertebrados consistiam em uma derivação de um modelo arquetípico (figura 3) formado por uma sequência de vértebras; as vértebras responderiam a um modelo primário que derivariam em cada classe em decorrência das suas funções (RUPKE, 1993). Dessa forma, era possível mapear no arquétipo os ossos de toda classe de vertebrados, que não seriam nada além de derivações dessas vértebras ideais. Owen aponta que os animais superiores tenderiam a fundir os ossos que se encontravam separados no arquétipo vertebrado. Em seus estudos sugeriu que o crânio dos vertebrados seria composto pela união de vértebras existentes no modelo arquetípico (AMUNDSON, 2007; OWEN, 2007; CAPONI, 2013).⁵

Figura 3: Arquétipo dos vertebrados. Fonte: (Owen, 2007)

Partindo de um plano estrutural para os vertebrados, Owen criou os conceitos de homologia e analogia que seriam segundo suas próprias palavras:

Homologia: O mesmo órgão em diferentes animais sobre toda variedade de forma e função; esses derivariam de um lugar comum no arquétipo (OWEN, 1848).

Analogia: Uma parte ou órgão em um animal que tem a mesma função de outra parte ou órgão em um diferente animal (OWEN, 1848).

Owen, contudo, não rejeitava os preceitos de Paley ou de Cuvier, mas os assimilava com o estruturalismo e transcendentalismo, sintetizando as três correntes de pensamento. É munido do conjunto dessas três ideologias que Owen fará seus questionamentos a publicação de *A Origem das Espécies* (LOMBARDI e STEFANO, 2023).

⁵ Richard Owen em *On Nature of Limbs* apresenta ao leitor a palavra alemã *Bedeutung*. Segundo o que ele conta, uma possível tradução para o termo seria “significado”, ou melhor, “essência”, era a essência dos membros que ele buscava alcançar com sua obra - em outras palavras sua verdadeira natureza. A essência dos membros seria alcançada segundo o estudo da anatomia comparada que buscaria nas semelhanças estruturais dos diferentes membros a sua verdadeira natureza, a sua forma transcendental que no fundo seria representada pelo arquétipo dos vertebrados (OWEN, 2007).

Como veremos a seguir, na primeira edição de *A Origem das Espécies*, Darwin afirma que Owen estava entre aqueles que defendiam a imutabilidade das espécies. Owen, contudo, se defende dessa acusação, afirmando já ter manifestado sua opinião a favor da origem de novas espécies por causas naturais. Darwin responde que as declarações de Owen quanto ao tema da origem das espécies eram muito confusas e que nem ele, nem outros naturalistas tinham as compreendido de verdade (DARWIN, 2004; 2018). De maneira no mínimo curiosa, Richard Owen usa a seu favor uma criatura estranha, pouco conhecida, de hábitos noturnos para explicar suas opiniões quanto ao assunto. O problema era que a criatura se mostrava tão confusa quanto às opiniões de Owen.

Aye-aye e A Origem das Espécies

O Aye-aye (*Daubentonia madagascariensis*- figura 4), é um lêmure nativo da ilha de Madagascar, noturno e arborícola que se abriga na escuridão das florestas tropicais, pulando de galho em galho atrás de larvas escondidas na madeira podre. Os hábitos ariscos do Aye-aye explicam o pouco conhecimento que se tinha do animal até meados do século XIX, onde nem os próprios habitantes da ilha o viam com frequência. Além de se esconder com eficiência, o primata trazia consigo características excepcionais, grandes olhos, orelhas muito parecidas com as de um morcego, incisivos que lembravam os dentes dos roedores e um dedo médio estranhamente longo e fino que terminava em uma garra.

Figura 4: Aye-aye. Fonte: Owen (1863)

As adaptações agiam em conjunto para auxiliar o lêmure na obtenção de larvas de insetos que abrigariam a madeira podre das árvores da soturna floresta da ilha africana, seu alimento preferido. Pela noite o primata saía à procura das larvas, fazendo uso de seus largos olhos que capturariam os poucos fótons disponíveis de noite para se guiar entre os galhos, e as orelhas musculosas estariam em prontidão para captar o som dos insetos cavando na madeira. Quando o Aye-aye atinava alguma larva arrastando suas cerdas sobre a madeira, empregava seus dentes incisivos para tirar a casca da árvore e deixá-la em evidência. Por fim utilizava uma última ferramenta, o seu longo e afilado dedo médio que com um gancho em sua ponta poderia desalojar a larva e capturá-la. Cada adaptação agiria em sintonia com as outras a fim de alcançar seu alimento (OWEN, 1863).

Descoberto no século XVIII, em 1782, o primeiro espécime foi trazido para a Europa pelo naturalista francês Pierre Sonnerat (1745-1814)⁶. Desde sua descoberta a espécie esteve envolta em uma polêmica história taxonômica sendo alocado em diferentes grupos zoológicos. Por anos não se chegou a um consenso quanto a natureza da criatura (OWEN, 1863). Não apenas as afinidades eram confusas, como dependendo do naturalista o Aye-aye tinha um nome científico ou outro. Um motivo que ajudou a embaralhar ainda mais a cabeça dos naturalistas é que as primeiras descrições foram feitas usando-se como base apenas o indivíduo trazido por Sonnerat (figura 5) o que evitou por muito tempo a realização de estudos comparativos (STERLING, 2006).

Figura 5: Ilustração de Aye-aye na obra de Sonnerat. Fonte Sonnerat (1780)

Alguns anos depois, em 1789, o naturalista alemão Johann Von Schreber (1739-1810) nomeou o Aye-aye com um nome alternativo, *Lemur psilodactylus* propondo que o animal seria do grupo dos lêmures. Em 1795 Geoffroy St. Hilaire colocou o Aye-aye em um gênero próprio *Daubentonia*, nomeado em homenagem a um de seus mentores Louis Daubenton (1716-1799) e o relacionou com os roedores, possivelmente enganado pelos longos dentes frontais do animal. Anos depois, Cuvier designou o gênero *Cheiromys* com o argumento que nomes de táxons não poderiam ser batizados em homenagem a pessoas específicas. Cuvier aloca o Aye-aye entre os roedores da mesma maneira que Geoffroy, todavia salienta que em sua opinião o animal estaria em um local intermediário entre os roedores e os primatas primitivos, pois enquanto a cabeça do animal lembrava a dos roedores (sobretudo devido aos dentes incisivos), seu corpo se assemelhava com o dos lêmures. Alguns naturalistas alemães associaram o Aye-aye com os tarsos. Dentre eles Lorenz Oken (1779-1851)⁷ o colocou no gênero *Psilidacylus* e o relacionou com os tarsos e

⁶ Sonnerat foi um naturalista e viajante francês responsável pela descrição de espécies de plantas e animais. Nascido na cidade de Lyon ascendeu como administrador colonial, cargo esse que lhe permitiu viajar bastante pelas colônias francesas do leste asiático.

⁷ Lorenz Oken ficou conhecido por ser um dos expoentes do naturalismo romântico. Em sua obra de 1802 *Grundriss der Naturphilosophie* Oken propõem um novo sistema de classificação, no qual cada grupo animal estaria relacionado a um sentido humano; Dermatozóários (invertebrados) ligados ao tato, Glossozoa (peixes) animais ligados ao paladar pois neles que a língua teria surgido primeiramente, Rinozóários eram os répteis e os primeiros animais a respirarem pelo nariz e estariam relacionados ao olfato, as aves por sua vez eram relacionadas a audição e os mamíferos a visão. Oken foi um bom

galegos. Porém o problema de todas essas descrições era que elas seguiam principalmente o espécime estudado por Sonnerat; para que as dúvidas fossem solucionadas seria necessário a vinda de um novo exemplar a Europa (STARLING, 2006).

Coube a Richard Owen estudar o Aye-aye com base na anatomia de um novo indivíduo. Owen reavaliou as teorias dos seus antecessores e adjunto com novas observações alocou o animal dentre os primatas. Os dentes de roedores do lêmure eram uma especialização ao seu modo de vida e não um caráter homólogo àqueles que existiriam nos roedores propriamente ditos. Owen descreveu sistema por sistema do lêmure, sua pelagem, seu sistema digestório, sistema circulatório, respiratório, reprodutor e assim por diante. No final da obra, com a ajuda de ao menos dois ilustradores, representa com perfeição em pranchas os traços anatômicos desse animal (OWEN, 1863; STARLING, 2006; RUPKE, 2009).

O novo espécime foi trazido à Europa a pedido de Richard Owen, na época superintendente da coleção de história natural do Museu Britânico. Owen resolveu usar seus estudos do Aye-aye como ponta de lança contra as teorias publicadas por Charles Darwin em *A Origem das Espécies*. A anatomia e hábitos do Aye-aye nas mãos de Owen serviram como um argumento a favor da visão de um Criador por trás do mundo orgânico. Foi em sua *Monograph on the Aye-Aye* (1863) que Owen explicou pela primeira vez com detalhes as suas opiniões quanto à existência de um processo evolutivo guiado por um agente divino (RUPKE, 2009).

Owen diz já ter tangenciado o tema da evolução, entre páginas e páginas de descrições anatômicas e ponderações transcendentalistas. Anos antes uma declaração inolvidável veio no final de sua obra *On Nature of Limbs* publicada originalmente em 1849:

Somos extremamente ignorantes quanto às leis naturais ou causas secundárias que causam as mudanças ordenadas e progressivas do mundo orgânico. Mas sem abrir mão do Poder Divino podemos conceber a existência desses ministros, que podemos chamar de Natureza e aprender sobre a história passada do nosso globo e que ela avançou progressivamente guiada pela luz do arquétipo, em meio a inundação de mundos, desde a primeira personificação dos vertebrados na pele dos peixes até chegar na gloriosa forma humana (Owen, 2007 p. 86).

Se o leitor ficou confuso ele não está sozinho, muitos naturalistas não conseguiam entender as palavras de Owen. *On Nature of Limbs* foi uma obra dedicada as visões transcendentalistas de Owen⁸ da natureza. Logo era difícil entender se as mudanças propostas por Owen deveriam ocorrer nos organismos, ou em um plano transcendental. Para complicar, o anatomista fala de maneira aristotélica sobre as mudanças naturais, atribuindo a causas primárias e secundárias o funcionamento do mundo natural. A Causa primária tratava-se de um motor primário teológico, e as causas secundárias a agentes da natureza-leis naturais (PADIAN, 2007). Quase dez anos depois de *On nature of Limbs*, em 1858, Owen falaria em “um axioma da atuação contínua da Força Criadora, ou transformação ordenada dos seres vivos”. Apesar disso Owen nunca afirmava quais seriam as leis naturais por trás do processo, ele não negava as causas naturais, mas dizia que até o momento ninguém tinha a resposta, e parecia se irritar com naturalistas que propunham uma resposta a questão da origem das espécies (RUPKE, 1993; RUPKE 2009).

A posição de Richard Owen quanto a evolução era tão difícil de compreender que quando Darwin publicou seu livro relatou a colegas que uma das opiniões que ele esperava com mais ansiedade era a do anatomista. Darwin lhe enviou uma cópia do livro, pedindo para que Owen a lesse com paciência e

anatomista, fazendo trabalhos primorosos em embriologia. Para quem quiser saber mais sobre as teorias de Oken recomendamos o texto de Stephen Jay Gould “As Regras dos Cinco” no qual o primoroso autor destrincha em maiores detalhes as teorias de Oken, que de uma forma ou outra influenciaram Richard Owen.

⁸ Muito se discute se as ideias de Owen são verdadeiramente platônicas ou aristotélicas. Kevin Padian propõem em seu artigo *Richard Owen's Quadrophenia* que Owen teria mudado sua maneira de expressar o arquétipo de 1848 a 1849, antes usando uma linguagem mais próxima da filosofia de Aristóteles para depois substituí-la por algo mais idealizado e mais platonizado. Niccolas Rupke, todavia argumenta que a ideia de arquétipo é bem mais próxima de Aristóteles do que de Platão. Enquanto que o mundo das ideias de Platão seria composto por conceitos superiores, o arquétipo era aquilo que se tinha de mais básico, se associando quase à essência de um vertebrado.

perdoasse as falhas. Primeiramente Owen respondeu de maneira amigável, elogiando timidamente o livro (DESMOND e MOORE, 2001; LOMBARDI e STEFANO, 2023). Darwin acabou, provavelmente por falta de entendimento, citando o anatomista como um dos defensores da criação especial das espécies, algo que Owen rebateu fervorosamente. A indignação de Owen foi tamanha que Darwin escreveu um resumo histórico em outras edições de *A Origem das Espécies* tentando fazer justiça àqueles cientistas que declararam ter alguma opinião ou trabalho que também defendesse a origem das espécies por causas naturais. Nele Darwin admite que Owen falou de uma “uma operação contínua criativa a luz do arquétipo”, mas que ele e outros cientistas tinham dificuldade para entender o que isso significava; “*Serve-me de consolo haver verificado que outras pessoas além de mim acham muito difícil compreender os controvertidos escritos do Professor Owen e conciliar uns com os outros*”(DARWIN, 2004). A situação entre Owen e Darwin piorou de vez em 1860, quando foi publicada uma crítica anônima a *Origem* excessivamente ácida. Darwin e aliados deduziram que tinha sido Owen o autor. A partir desse momento a relação de Darwin e Owen quebrou-se e nunca mais foi a mesma, alguns colegas de Darwin diziam que no fundo Owen tinha ficado com inveja do sucesso do livro (DESMOND e MOORE, 2001).

Uma preposição de ideias de Owen viria com mais força dois anos depois, em 1862 e em sequência em 1863 com as publicações dos trabalhos relacionados ao Aye-aye. Primeiramente, em *On the Characters of the Aye-aye, as a Test of the Lamarckian and Darwinian Hypothesis of the Transmutation and Origin of Species*, uma publicação de poucas páginas, na qual os hábitos e anatomia do Aye-aye seriam descritos como antagônicos aos princípios evolutivos propostos por Lamarck e Darwin. Nela Owen advoga que as adaptações do Aye-aye não fariam sentido sozinhas, isso é, o dedo do Aye-aye de nada serviria se suas orelhas não conseguissem localizar com precisão suas presas, ou se seus dentes não conseguissem abrir um buraco na madeira. Logo o dedo não faz sentido sem os dentes e os dentes não fariam sentido sem o dedo, e nenhuma dessas adaptações teriam sentido sem os desenvolvidos órgãos sensoriais. Owen defendeu que nenhum processo cego poderia originar essas adaptações em tamanha sintonia, o processo precisaria ser guiado. Um ano depois em *Monograph on the Aye-Aye (Chiromys Madagascariensis, Cuvier)*, uma obra de caráter mais enciclopédico Owen descreve todos os sistemas de órgãos do Aye-aye e os compara com o dos roedores e lêmures para depois, em sua conclusão, abordar o tema da evolução. Em 1864 Owen escreveu *Instances of the power of God as manifested in his animal creation* onde desenvolve sua visão teísta de progressão das espécies, abordada em *On the Aye-Aye*, e amplia os argumentos para outras espécies (RUPKE, 2009).

O Aye-aye como teste a teoria evolutiva

Em 1862 Owen expôs em apresentação à BAAS (Associação Britânica para o Avanço da Ciência) suas ideias relativas às adaptações do Aye-aye. O *Chiromys* teria desenvolvido sentidos primorosos. O olho com uma larga córnea, íris expansiva e lentes suboculares capazes de capturar o máximo possível da luz da lua, pés adequados a agarrar os galhos das árvores, largas orelhas e mandíbulas com dentes capazes de erodir madeira agiam em perfeita sintonia com o sistema nervoso do animal. Essas adaptações teriam que estar associadas a uma causa. Owen sugere que possivelmente as causas seriam encontradas em leis naturais. A organização anatômica do Aye-aye viria como um teste das principais hipóteses acerca da origem das espécies (OWEN, 1862).

Buffon propôs a lei da degeneração, onde por volta de quinze tipos originais teriam se degenerado nas espécies atuais. Owen então especula que o Aye-aye poderia ser um desses tipos originais segundo a lei proposta pelo conde francês. Já Lamarck falava que o uso de um órgão influenciava o crescimento dessa parte, e o seu desuso o seu atrofiamento. Aplicando a teoria de Lamarck ao Aye-aye um lêmure ancestral teria instintivamente roído a madeira das árvores ao ouvir os insetos e usado o seu dedo na tentativa de alcançá-las. Com o passar das gerações o uso constante dos dentes frontais na madeira levaria ao aumento do primeiro par de dentes e o atrofiamento dos demais, ao mesmo tempo que o uso do dedo supostamente o alongaria. Todavia, Owen chama a atenção para que enquanto o Aye-aye não adquirisse suas adaptações ele não seria apto para caçar as larvas e teria que buscar outros tipos de alimentos, levando a uma falha lógica, pois se antes das adaptações ele não fosse capaz de se alimentar das larvas não teríamos nenhuma força a favor dele se adaptar a esse alimento. Além disso, o uso constante dos dentes frontais não os faria crescer na posição e forma desejados para sua função. Consequentemente Owen descartava a hipótese lamarckista (OWEN, 1862).

Já a hipótese de seleção natural falharia por falta de evidências. Darwin e Wallace sugeriam que uma espécie com hábitos generalistas poderia se especializar em cenários extremos (DARWIN e WALLACE, 1858). Supostamente o Aye-aye, um primata especialista na caça de insetos, teria surgido de um lêmure generalista. Para isso a Ilha de Madagascar precisaria ter passado por mudanças bruscas em seu ecossistema. Caso o ancestral lemuroíde que se alimentava de pássaros, frutas e insetos sofresse uma escassez desses alimentos e lhe sobrasse apenas os insetos ele poderia se especializar na procura desses seres. Assim, ao longo das gerações a seleção natural agiria sobre os ancestrais do Aye-aye o tornando um especialista cada vez melhor. Contudo não haveria nenhuma prova da existência de tal fenômeno na história natural da ilha de Madagascar (OWEN, 1862).

Porém a insistência de Richard Owen em usar o Aye-aye como teste a hipóteses evolutivas ganha completude em 1863 com a sua monografia (RUPKE, 2009). Na obra Owen faz uma descrição do Aye-aye (figura 6) sistema por sistema dando ênfase a suas adaptações intrincadas (OWEN, 1863).

Figura 6: Aye-Aye. Fonte: Owen (1863)

Mais uma vez Owen foca nas características extravagantes: o longo dedo médio, suas orelhas protuberantes, olhos grandes e esbugalhados, dentes proeminentes e etc.... Na porção final dos temas descritivos Owen faz uma breve comparação entre o esqueleto do Aye-aye com o sistema esquelético de primatas e roedores, comparando traço a traço e concluindo com segurança a afinidade com os primatas (OWEN, 1863).

As conclusões fogem para o assunto da origem das espécies. Começa descrevendo o método de vida e caça do primata; segundo ele o Aye-aye seria adaptado a caçar pela noite fugindo do calor do dia, para tal teria olhos extremamente grandes com uma estrutura maximizada a fim de não desperdiçar um fóton sequer, permitindo se guiar pelos galhos da floresta na escuridão. Entretanto, os olhos especializados não faziam sentido se não fossem acompanhados pela excelente audição capaz de localizar as larvas dos insetos por meio do barulho que essas faziam na madeira. Achada a larva seria necessário um meio de alcançá-la, o que só seria permitido pelos dentes incisivos modificados que conseguiriam roer a casca da árvore e abrir um buraco desvendando o canal da larva; contudo os incisivos não conseguiriam, na maioria

dos casos, extrair as larvas, uma quarta ferramenta, o dedo longo e fino, seria o meio capaz de desalojá-la. Essas perfeitas adaptações estariam em perfeita harmonia com o modo de vida do Aye-Aye:

Não teríamos nesse caso apenas óbvias e perfeitas adaptações de instrumentos mecânicos particulares para as funções, um pé para escalar, um dente para erodir e um dígito para sentir e extrair, mas nós discernimos também as correlações dessas diversas modificações umas com as outras e com as modificações do sistema nervoso e dos sentidos; assim temos olhos para capturar o máximo de luz e orelhas para detectar o menor vestígio sonoro. O todo produz um componente mecânico de excelente performance para um tipo particular de trabalho (OWEN, 1863 p.88).

Owen defende que as partes estariam relacionadas não apenas entre si, mas com os sistemas nervoso e dos sentidos. Essa sintonia necessitaria de um agente capaz de direcionar o processo até este estágio de perfeita correlação entre as partes. Tal agente criativo seria o próprio Criador. Owen descreve o método de caça do Aye-aye (figura 7), dando certa ênfase ao dedo médio extremamente alongado e fino que ele usaria para desalojar as larvas de inseto.

Figura 7- Litografia do Aye-Aye em exemplar da obra encontrado na biblioteca do Museu Americano de História Natural. Fonte: American Museum of Natural History

Por fim, a ferramenta do dedo médio desaloja por inteiro a vítima.

Um dedo em cada mão do aye-aye acendeu ordenadamente em crescimento, mas não em espessura, permanecendo esbelto, portando em seu final uma pequena almofada e uma garra em forma de gancho. Pela rápida inserção e delicado manuseio deste dedo a larva é sentida, aprendida e retirada de seu esconderijo (OWEN, 1863 p. 88).

A fim de compreender a sintonia entre essas adaptações, Owen sugere que essas devem provir de um processo guiado. O progresso na morfologia dos ancestrais do lêmure ocorreu ao longo das gerações até a correlação perfeita entre as adaptações observadas no Aye-aye guiado pelo poder divino. Contudo Owen propunha que tal progresso seria um processo de sucessão ordenada e regulada por leis naturais, as causas secundárias (leis naturais) agiriam sobre as chamadas condições de existência afetando e mudando as formas vivas; as causas secundárias por sua vez funcionam como ministros da vontade divina (OWEN, 1862; 1863; RUPKE, 2009).

Figura 8 Mão do Aye-Aye. Fonte: Owen (1863)

Owen salienta em uma nota de rodapé que a sua visão sobre um processo natural de sucessão de espécies foi expressada pela primeira vez em *On Nature of Limbs*. A visão de Owen teria sido interpretada por uma ala de críticos como uma adoção ao panteísmo. O panteísmo interpretaria o Universo e Deus como sinônimos, logo um panteísta negaria a ideia de um Deus antropomórfico e enxergaria na própria natureza a existência de um deus impessoal. A concepção de Owen de uma força agindo sobre as espécies e promovendo uma sucessão ordenada por meio de causas naturais era na opinião de alguns de seus críticos a adoção de um deus impessoal, que não interviria na criação (OWEN, 1863). A crítica mais pronunciada foi manifestada na obra *Little Lectures on Great Topics*, Owen destaca um trecho em sua nota de rodapé:

“Temos na Inglaterra um anatomista e fisiologista que em uma exposição “On Nature of Limbs” que foi ministrada na Royal Institution no último mês de fevereiro e desde a publicação tem usado todo seu conhecimento e habilidades científicas para defender o que chamou de “Teoria do Desenvolvimento”. A teoria, como sabem nossos leitores, assume que Deus não interfere na criação de uma nova classe ou de uma criatura atrás da outra, como consequência de revoluções geológicas; mas que ao longo das eras uma classe de criaturas se desenvolveu em outra. O autor conclui que Deus não populou o globo por sucessivas criações, mas pela operação de leis gerais” (OWEN, 1863).

Owen se defende argumentando que a visão do seu crítico é demasiado simplista. Uma sucessão de espécies não seria uma operação cega, e sim algo que poderia ser regido por uma vontade divina. Owen deixa claro que sua intenção não é a de colocar Deus fora do processo criativo, mas o contrário (OWEN, 1863).

A sucessão das espécies por meio da operação contínua de uma lei não é necessariamente uma operação cega. A lei, todavia, discerne vagamente nas propriedades e sucessões dos objetos naturais, intimando um progresso pré-concebido. Organismos podem ter evoluído em uma sucessão ordenada, de estágio em estágio até um objetivo e as características do curso podem mostrar a impressão inconfundível da vontade divina (OWEN, 1863 p. 91).

A partir desse ponto das conclusões Owen apresenta a “hipótese derivativa”, sua suposição para explicar a origem das espécies. Teríamos três pilares principais sustentando a teoria de Owen: (1) o poder divino, (2) a tendência dos seres vivos ao longo das eras se tornarem mais complexos e por fim (3) a geração espontânea (OWEN, 1863; 1868; CAMARDI, 2001; LOMBARDI e STEFANO, 2023). A hipótese de

geração espontânea defendia que os seres vivos seriam criados espontaneamente a partir da união de átomos orgânicos. A adoção da geração espontânea por Owen pode ser estranha se vista superficialmente, isso porque em sua época ela era considerada uma ideia que ia de encontro a concepções dos cristãos mais fervorosos, pois se a vida poderia provir espontaneamente a partir da interação de partículas Deus teria seu papel reduzido na promoção da vida (STRICK, 2009). A geração espontânea de organismos celulares poderia ocorrer nos mais variados ambientes a todo o tempo por meio da agregação de átomos orgânicos. Em seguida as formas suceder-se-iam ao longo das gerações por meio de uma derivação contínua até um objetivo predeterminado (OWEN, 1863).

Em seguida Owen reformula as críticas de sua apresentação de 1862 utilizando o Aye-aye como teste das hipóteses acerca da origem das espécies. Naturalista francês Georges-Louis Leclerc, conde de Buffon (1707-1788) sugeriu que 15 tipos novos de organismos vivos teriam sido originalmente criados, eles teriam se afastado de sua forma original por meio de um processo de degradação. A hipótese defendida pelo conde de Buffon não esclarece nenhum mecanismo sofisticado por trás da degeneração; como já mencionamos, para Owen, a hipótese se aplicaria melhor ao Aye-aye apenas se ele fosse um dos tipos originais e não uma degradação. Lamarck foi outro francês que propôs uma hipótese para a origem de novas espécies sugerindo dentre outras leis a do uso e desuso; como Owen já tinha explicado em seu ensaio de 1862 muitas estruturas do Aye-aye como seus dentes não poderiam ter se originado por esse mecanismo evolutivo, pois o uso e desuso não justificaria um aumento da técnica mas apenas a hipertrofia e atrofiamento dos órgãos. A técnica e entroncamento das adaptações do Aye-aye não poderiam surgir pelo aumento ou diminuição das partes. Se a hipótese de Lamarck fosse correta o uso constante dos dentes levaria a um acúmulo e aumento progressivo do esmalte dentinho e não o aperfeiçoamento de sua forma (OWEN, 1862; 1863).

Por fim restaria a hipótese da seleção natural. Ao contrário da hipótese de Lamarck a da seleção natural tinha um traço sobrenatural, pois propunha um “sopro” inicial para o início da vida, dando origem à forma ancestral de todos os seres vivos. Owen se opunha veementemente a essa ideia apontando como uma das principais falhas na teoria de darwinista. A vida não teria um ancestral comum que se originou em tempos primordiais, mas sim, segundo a “hipótese derivativa” vários pontos de início que se dariam continuamente pelo fenômeno de geração espontânea (OWEN, 1863).

De início pode-se observar, que essa hipótese (seleção natural) difere daquela proposta por Lamarck ao invocar um começo sobrenatural para os organismos vivos que podem descender de uma forma primordial, na qual a vida teria sido soprada pela primeira vez. Está é a principal distinção entre a hipótese derivativa que sustentaria que organismos unicelulares, tão diversificados a ponto de serem relegados a ordens e classes distintas de Protozoa, estão agora em curso de criação, ou formação pela potencialidade ordenada de causas secundárias; com capacidades inatas de variação e desenvolvimento dando origem, ao longo das gerações a variados seres que podem ser distinguidos pelos termos “planta” e “animal”; dos quais todos os animais e plantas teriam ascendido (OWEN, 1863).

Então Owen deixa claro que se distancia da teoria de Darwin por não acreditar que o princípio de seleção natural consiga explicar satisfatoriamente alguns fatos observáveis na natureza, como as adaptações perfeitamente correlacionadas do Aye-aye; e por se opor a ideia de uma criação única para os seres vivos, advogando nesse caso a favor da geração espontânea (OWEN, 1863).

Por fim, Owen salienta sua defesa pelo conceito de unidade de tipo e que os animais sofrem uma força a fim de mantê-los sobre os mesmos princípios anatômicos prescritos pelo seu plano morfológico. Contudo, ao mesmo tempo, outra tendência seria responsável por promover as especializações a fim de aperfeiçoar os seres vivos ao longo das eras (PANCHEN e HALL, 1994; CAPONI, 2013; 2022). O aperfeiçoamento seria realizado em cima do modelo básico dos seres vivos, no caso dos vertebrados o arquétipo. Contudo, ainda no final de suas conclusões, Owen admite não saber ao certo quais seriam as leis naturais por trás dessa especialização. Essas leis estariam associadas com o poder do Criador que estaria por trás do dedo, orelhas, dentes e olhos do Aye-aye (OWEN, 1863).

Aye-Aye e o aspecto teológico

Richard Owen foi uma pessoa religiosa e via na ciência uma porta para entender o divino. Enxergava na figura do cientista alguém que se dedicaria a estudar as obras projetadas pelo Criador. Um naturalista era um ministro de Deus que teria como missão buscar o entendimento de suas vontades. Entretanto, essa visão, como aponta muito bem seu biógrafo Nicolaas Rupke, o colocava em posição de confronto tanto com os darwinistas, como com os cristãos ortodoxos. Os primeiros propunham uma teoria que não precisava de um projetista, a seleção natural guiaria o processo criativo e seria a resposta por trás das diversas adaptações encontradas nos seres vivos. Já os religiosos ortodoxos, que defendiam uma visão literal das escrituras, não aceitavam argumento contrário àquilo que estava na Bíblia (RUPKE, 2009). Owen usaria do Aye-aye e de outros animais, muito bem adaptados, como ataque a teorias materialistas, dizendo que a correlação das adaptações só poderiam surgir ao longo do tempo como fruto de uma inteligência curadora, que conectaria essas adaptações dentro de um plano inteligente.

Vimos nas conclusões de *On the Aye-Aye* que Owen defendia uma hipótese um tanto confusa quanto a criação das espécies. Propunha a geração espontânea como ponto de partida (em oposição a origem única da vida defendida pelo darwinismo) seguido pela sucessão contínua das formas de vida guiada em direção a um objetivo pré-concebido. O arquétipo, portanto, sofreria mudanças nas gerações de animais por meio de leis naturais ou causas secundárias que ainda seriam desconhecidas pelos cientistas (OWEN, 1863; 1868 RUPKE, 2009).

Em 1864, em uma carta aberta ao público denominada *On Some Instances of the Power of God in his Animal Creation*, Owen continuou a suas críticas às teorias evolutivas de seu período, defendendo o imperativo de um projetista por trás da criação dos seres vivos. Apesar disso, Richard Owen atacou a leitura literal das escrituras, dando outros exemplos de que o literalismo bíblico era incompatível com as verdades fornecidas pela natureza (OWEN, 1864).

Owen inicia sua apresentação falando de estruturas morfológicas. Principalmente humanas como nossos vasos sanguíneos e o nosso globo ocular e dando noção de suas perfeitas correlações entre as partes, fraseando Paley. Apesar disso, como em outras obras anteriores, Owen deixa claro que mesmo defendendo a existência de um Criador por trás dos seres vivos, era contrário à concepção de que esse agiria da mesma forma que o homem ao fazer suas máquinas. Enquanto o homem projetava diferentes planos para cada uma de suas criações, Deus teria um plano comum por trás das suas obras⁹. O plano de Deus não seria executado da mesma forma que o nosso, enquanto o homem monta suas máquinas de forma objetiva, Deus teria outros artifícios, os quais ainda não teríamos totalmente compreendido (OWEN, 1864; 2007).

Curiosamente dessa vez o anatomista escolhe como exemplo o tamanduá, um animal da fauna sul americana com uma série de adaptações para se alimentar dos cupins que habitavam as pastagens desse longínquo continente em grandes ninhos formados por terra demasiadamente dura. Dentro do ninho inúmeros canais conectam câmaras nas quais viveriam parte da colônia e onde estariam seus ovos e larvas. O tamanduá então portaria diversas adaptações, como suas longas garras, uma boca cilíndrica com uma longa e pegajosa língua capaz de adentrar os menores canais do cupinzeiro, glândulas salivares e estômagos especializados na alimentação desses insetos. As garras fortes e curvadas abririam espaço entre a terra endurecida, criando um buraco e desprotegendo de início as larvas e insetos. A boca do tamanduá desprovida de dentes abrigaria uma longa e pegajosa língua capaz de percorrer os canais e alcançar insetos que ali viveriam. Todas essas adaptações estariam relacionadas a um fim específico, o de caçar esses insetos. O tamanduá também seria desprovido de dentes, o que levantaria a questão de como esse animal conseguiria moer os cupins da qual se alimentaria, essa resposta estava no estômago. O estômago era

⁹ O homem, explica Owen nas primeiras páginas de *On Nature of Limbs*, projetaria um trem capaz de percorrer quilômetros por terra e um balão que teria o fim de voar de formas totalmente distintas, mas a toupeira que seria projetada para cavar e o morcego que seria projetado para voar dividiram o mesmo plano arquitetônico, as patas da primeira e a asa do segundo seriam montadas pelos mesmos ossos, porém no animal que vive da escavação eles estariam menores e mais densos, enquanto que os mesmos ossos dos dedos no morcego seriam longos e delicados a fim de sustentar uma longa membrana. As máquinas de Deus seguiram o plano do arquétipo dos vertebrados (OWEN, 2007).

dividido em dois, um químico e uma moela (estômago mecânico). Ao ingerir os insetos esses seriam tragados juntos com areia e outros sedimentos que no interior da moela ajudariam a moer os insetos (OWEN, 1864).

Um fato curioso que Owen chama atenção seria de que em cativeiro o tamanduá não se alimentou dos insetos oferecidos. Segundo os opositores das causas finais, tanto esse fato seria uma prova de que o tamanduá não teria sido projetado para o fim comum de se alimentar de formigas despromovendo esse aspecto da Teologia Natural. O mesmo se sucederia quando o Aye-aye se alimentava de frutas quando oferecidas. Owen rebateu o argumento dizendo que era o mesmo que dizer que pernas não teriam sido moldadas para andar pois em um presidiário que estivesse com elas acorrentadas não conseguiria andar. O tamanduá não se alimentava das formigas oferecidas no cativeiro pois elas eram de um tipo diferente daquelas da América do Sul, tais formigas secretariam ácido tornando-se implantáveis para animal. Ele foi moldado para outro ambiente, e suas adaptações estariam associadas a um cenário específico, o comportamento em cativeiro não serviria de refutação à doutrina das causas finais (OWEN, 1864).

Nas páginas seguintes Owen explora novamente as adaptações do Aye-aye dando atenção a relação que elas apresentam entre si. Semelhante ao tamanduá, as especializações do Aye-aye apenas teriam seu devido valor no ambiente as quais foram projetadas, As adaptações do tamanduá só funcionam nas planícies sul americanas, e o Aye-aye só conseguiria extrair o melhor de seus dentes e garras nas florestas de Madagascar. Deus tinha projetado suas máquinas para ambientes específicos (OWEN, 1864).

Em seguida, Owen projeta suas críticas a aqueles que observavam e estudavam a natureza por meio de uma leitura literal das escrituras e que analisavam os seres vivos de maneira como se entendessem os meios de Deus. Para Owen as escrituras não eram um relato fidedigno da história e sim contos, metáforas das quais o homem religioso deveria tentar tirar lições. Entender os seres orgânicos como frutos da criação direta era um erro, o homem da ciência deveria tentar entender a obra de Deus estudando as criaturas vivas e assim alcançar a verdade pelo uso da razão, descobrindo as leis pelas quais Deus orquestrou sua criação (OWEN, 1864).

Owen coloca sua teoria do crânio vertebrado na linha de argumentação. O nosso crânio seria provido de suturas que uniriam os ossos que formariam o órgão ósseo protegendo nosso cérebro. Nos seres superiores os ossos que formariam o crânio seriam mais unidos, enquanto que nos animais inferiores, como os répteis e os peixes, esses seriam cada vez mais separados. Os ossos do crânio nada mais seriam para Owen do que vértebras; mais simples nos animais inferiores e mais adaptadas nos organismos superiores. A lei do arquétipo seria um dos meus pelo qual Deus orquestraria suas máquinas, o que permitiria um mesmo modelo por trás dos diferentes animais, que não era observada nas máquinas do homem que eram feitas cada qual por um plano diferente (OWEN, 1864).

Um exemplo que o autor considerava refutar os defensores literais das escrituras seria a anatomia das serpentes, segundo aqueles que adotavam uma visão dogmática as serpentes teriam sofrido um castigo divino depois de terem tentado Eva a comer o fruto proibido. Deus condenou o réptil a rastejar pelo resto de sua vida tirando-lhe os membros: *Então, o senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizestes, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos; rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias de sua vida.* Contudo a anatomia das serpentes não estaria de acordo com essa história, Owen salienta o fato que as serpentes não eram em nada desajeitadas como uma hipótese bíblica de degeneração sugeriria. As cobras estariam em perfeita sintonia com seu ambiente, as espécies arbóreas se moveriam fazendo o uso perfeito de suas costelas sobre os galhos das árvores. Além de sua habilidade em se mover entre os galhos, as cobras tinham um crânio projetado perfeitamente a sua alimentação, assim como em algumas espécies um aparelho inoculador de veneno complexo. Essas adaptações fariam da serpente um ser perfeitamente adaptado a suas condições de vida; além disso tanto crânio como costelas seguiram o modelo primordial do arquétipo dos vertebrados. As serpentes ainda usariam suas costelas para esmagar sua presa, outra maneira de usar seu modelo corporal ao seu favor. As máquinas orgânicas de Deus poderiam até ser estranhas aos olhos do homem, mas elas não falhavam em eficiência (OWEN, 1864).

Owen então remonta a outros exemplos de como a literalidade das escrituras falharam ao longo da história, remontando às descobertas de Kepler, Copérnico, Galileu e Newton. Concepções como a ideia de uma terra plana ou de nosso planeta como centro do universo foram desbancadas pelo estudo científico, esse não negava Deus, mas faria com que fosse necessária uma outra abordagem para entender o poder

divino sobre a criação. Da mesma forma, aquilo que estava descrito no Gênesis como o método do surgimento das espécies não convinha com a realidade. Diferentes formas de organismo teriam vindo à luz em diferentes épocas do passado.

As leis naturais, como ministros de Deus, era uma concepção adotada em outras ciências séculos antes, era o que Newton e Kepler propunham na física; o universo criado por Deus se manteria por leis que teriam sido por ele estabelecidas. O mesmo teria que acontecer com os fenômenos biológicos segundo Owen; e assim a origem de novas espécies e a origem da vida.

Considerações finais

A publicação de *A Origem das Espécies* obrigou Owen a ser mais enfático em suas manifestações quanto à questão evolutiva. O lêmure de Madagascar lhe serviu como ponta de lança a teoria do uso e desuso e da seleção natural, propostas consideradas por ele excessivamente materialistas (e simplistas). Partindo das críticas a ambas teorias Owen partia para propor suas próprias ideias que ganharam forma no que chamou de “hipótese derivativa”. Todavia deve ficar claro, que ao contrário de Darwin, Owen não elaborou de fato uma teoria forte, e sim uma hipótese manifestada ao longo de uma série quebrada de publicações, que por vezes eram confusas e até mesmo contraditórias em alguns pontos. Suas publicações acabaram tentando sintetizar a ideia de evolução com a necessidade de um Criador por trás da natureza, conciliando a ciência com a religião, e se sustentando sobretudo em três teorias basilares: a teologia natural de Paley, o funcionalismo de Cuvier e o transcendentalismo dos naturalistas alemães.

Segundo a “hipótese derivativa” as espécies não seriam fixas, elas variaram com o tempo, ao longo das eras, novas espécies de vertebrados surgiram modificando o plano geral do arquétipo vertebrado. Os peixes teriam precedido os répteis que por sua vez precederam os mamíferos que por sua vez teriam vindo antes do ser humano, o ápice desse processo, o ser mais especializado e perfeito. As espécies se modificam por meio de leis naturais, essas também eram chamadas de causas secundárias. Owen não sabia certamente quais eram essas causas, mas as que tinham sido propostas até então não o satisfaziam por completo. Por fim, defende uma tendência inata ao progresso, ou seja, naturalmente os seres vivos ficariam mais complexos ao longo das gerações. Tanto o progresso intrínseco aos seres vivos como as causas secundárias (causas naturais) eram subordinadas a uma causa primária teológica.

Richard Owen viveu até os noventa anos, se mostrando ativo em seu campo pelo menos até os oitenta, viu ao longo da vida toda uma ciência se transformar diante de seus olhos, os conceitos de Cuvier e dos anatomistas românticos passaram a serem vistos como meras curiosidades de um passado distante, embebidas e opacas, ofuscadas pela teoria darwinista. As teorias de Owen, com a necessidade de um agente criativo e de modelos transcendentalistas se tornaram no imaginário da maioria dos cientistas antiguidades, interessantes, mas desprovidas de valor, de maneira semelhante a sua estátua de bronze, apenas uma mera curiosidade, geralmente digna de uma nota de rodapé.

Referências

- Amundson, R. (2007). Richard Owen and animal form. *Richard Owen. On the Nature of Limbs, Chicago, The Chicago University Press, pp. xv-li.*
- Camardi, G. (2001). Richard Owen, morphology and evolution. *Journal of the History of Biology, 34, 481-515.*
- Caponi, G. (2013). Entre el dios de Paley y el dios de Bonnet-El parco evolucionismo teísta de Richard Owen. *Principia: an international journal of epistemology, 17(1), 71-101.*
- Caponi, G. A. (2022). El Arquétipo Vertebrado De Richard Owen: razón de ser y destino de unos de los modelos más influyentes en la historia de la biología. *Principia: an international journal of epistemology, 26(1), 55-71.*

- Darwin, C., & Wallace, A. (1858). On the tendency of species to form varieties; and on the perpetuation of varieties and species by natural means of selection. *Journal of the proceedings of the Linnean Society of London. Zoology*, 3(9), 45-62.
- Darwin, C. (2004). A origem das espécies; tradução Eduardo Fonseca. Rio de Janeiro: Ediouro Publicações.
- Darwin, C. (2018). *Origem das espécies: ou a preservação das raças favorecidas na luta pela vida*. Ubu Editora LTDA-ME.
- Dear, P. (2015). Romanticism and Victorian Scientific Naturalism. *European Romantic Review*, 26(3), 329-340.
- Desmond, A e Moore, J (2001). *DARWIN: A vida de um evolucionista atormentado*. Trad. Cynthia Azevedo. São Paulo: Geração Editorial.
- Faria, F. (2012). Georges Cuvier: do estudo dos fósseis à paleontologia. São Paulo: Editora, 34.
- Goethe, J. W., & Nolasco, F. M. (2019). *A metamorfose das plantas*. Edipro Edições Profissionais Ltda.
- Gould, S. J. (2002). *The structure of evolutionary theory*. Harvard university press.
- Gould, S. J. (2003). *A montanha de moluscos de Leonardo da Vinci*. Candlewick Press.
- Gross, C. G. (1993). Huxley versus Owen: The hippocampus minor and evolution. *Trends in Neurosciences*, 16(12), 493-498.
- Lombardi, R e Stefano, W. (2023). Richard Owen, o arquétipo de um vilão-evolucionismo nas obras de Richard Owen: evolutionism in the works of Richard Owen. *História da Ciência e Ensino: construindo interfaces*, 28, 60-88.
- Owen, R. (1848). *On the archetype and homologies of the vertebrate skeleton*. author.
- Owen, R. (1862). *On the Characters of the Aye-aye, as a Test of the Lamarckian and Darwinian Hypothesis of the Transmutation and Origin of the Species*.
- Owen, R. (1863). *Monograph on the aye-aye (Chiromys madagascariensis, Cuvier)*. Taylor & Francis.
- Owen, R. (1864). Instances of the power of God as manifested in His Animal Creation. *Lectures delivered before the Young Men's Christian Association, in Exeter Hall, from November, 1863, to February*.
- Owen, R. (1868). *On the anatomy of vertebrates: Mammals* (Vol. 3). Longmans, Green and Company.
- Owen, R. (2007). *On the nature of limbs: a discourse*. University of Chicago Press.
- Padian, K. (1997). The rehabilitation of sir Richard Owen. *BioScience*, 47(7), 446-453
- Panchen, A. L. (2001). Étienne Geoffroy St.-Hilaire: father of "evo-devo"? *Evolution & Development*, 3(1), 41-46.
- Paley, W. (1802). Natural theology: or evidences of the existence and attributes of the deity, Collected from the Appearances of Nature: London, R. Faulder, xii.
- Panchen, A. L., & Hall, B. K. (1994). Richard Owen and the concept of homology. *Homology: the hierarchical basis of comparative biology*, 21-62.
- Rupke, N. A. (1993). Richard Owen's vertebrate archetype. *Isis*, 84(2), 231-251.
- Rupke, N. (2009). *Richard Owen: Biology without Darwin*. University of Chicago Press.
- Russell, E. S. (1916). *Form and function: A contribution to the history of animal morphology*. J. Murray.
- Safranski, R. (2017). *Goethe: life as a work of art*. Liveright Publishing.

Strick, J. E. (2009). *Sparks of life: Darwinism and the Victorian debates over spontaneous generation*. Harvard University Press.

Uchôa, R., & Waise, S. (2015). A “Antítese Essencial”: TH Huxley e o lugar da humanidade na natureza. *Revista Brasileira de História da Ciência*, 8(1), 51-64.